

Saksanpähkinän tuotanto peltometsätalousjärjestelmissä

www.af4eu.eu

Testikenttä purjo- ja pähkinäpuuriveillä, Inagro

Peltometsäviljelyssä yhdistetään puumaiset perennat tai pensaat viljelykasvien tai karjan viljelyyn. Pähkinäpuut sopivat erityisen hyvin tähän järjestelmään syvien juuriensa, alhaisen kasvunsa, avoimen latvustonsa ja myöhäisen lehtikehityksensä vuoksi. Nämä ominaisuudet vähentävät kilpailua auringonvalosta ja vedestä, mikä hyödyttää ympäröiviä viljelykasveja. Vaikka pähkinäpuita on ollut Belgiassa vuosisatojen ajan, suurin osa täällä kulutetuista saksanpähkinöistä tuodaan maahan. Paikallisesti ja kestävästi tuotettujen tuotteiden kasvavan kysynnän myötä peltometsäviljelyn ja pähkinäpuiden yhdistelmä tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden saavuttaa sekä ekologisia että taloudellisia hyötyjä. Viljelykasvien valinnalla on ratkaiseva rooli peltometsätalouden onnistumisessa. Vihannekset, kuten kesä-, talvi- tai syyspurjo, kilpailevat vähemmän puiden kanssa valosta ja vedestä, kun taas lehtien putoamisen kaltaiset ongelmat minimoidaan. Lisäksi lehtien putoaminen tarjoaa etuja lisäämällä orgaanista materiaalia maaperään, mikä lisää hiilen varastointia. Kun puurivit yhdistetään ruohoihin ja yrtteihin, ne luovat elinympäristöjä luonnolliselle tuholaiсторjunnalle, mikä edistää terveempää ja kestävämpää ekosysteemiä. Tällä tavoin peltometsäviljely parantaa maataloustuotannon lisäksi myös maan biologista monimuotoisuutta. Pähkinäpuut viihtyvät parhaiten hyvin valutetussa, ilmastavassa ja syvässä maaperässä välttämällä alueita, joilla on korkea pohjavesi. Istutuksen perimmäinen tarkoitus – pähkinöiden tuotanto tai puutavara – määrää puulajikkeiden ja karsimismenetelmien valinnan. Optimaalisen sadon saavuttamiseksi on tärkeää valita sopivia lajikkeita, jotka varmistavat tehokkaan pölytyksen. Sovittamalla nämä tekijät huolellisesti yhteen viljelijät voivat paitsi parantaa lopputuotteidensa laatua myös edistää kestävämpää maatalousjärjestelmää. Pähkinäpuupeltometsäviljely tarjoaa siten monipuolisen ja tulevaisuuteen katsovan ratkaisun paikalliseen ruoantuotantoon.

Tobi Hallez

Gentin yliopisto, Belgia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.